

DOI

Karimova K.R.

katta o'qituvchi

Yarmetova M.R.

o'qituvchi

Babayev S.S.

magistr

UrDU

Qurbonova R.Sh.

o'qituvchisi

Hazorasp tumani 24- maktab

O'QUVCHILARNI DIAGRAMMALAR BILAN ISHLASHGA

O'RGATISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada masala yechishning diagramma usuli haqida so'z yuritilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida masala yechish jarayonida bu usullarni qo'llashning afzalliklari va o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yiladigan kamchiliklari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Topshiriq, bilim, masala, usul, afzallik, kamchilik, o'quvchi.

Karimova K.R.

head teacher

Yarmetova M.R.

teacher

Babayev S.S.

master

UrDU

Kurbanova R.Sh.

teacher

School 24 of Hazorasp district

TEACHING STUDENTS TO WORK WITH DIAGRAMS

Annotation. This article discusses the method of diagram method. The advantages and disadvantages of using these methods in the problem-solving process in primary school students are presented.

Keywords. Assignment, knowledge, issue, method, advantage, disadvantage, student.

Jahonda o‘quvchi-yoshlarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarda o‘quv-tarbiya jarayoni natijaviyligiga alohida e‘tibor qaratilib, takomillashtirilgan metodik tizimni ishlab chiqish zarurligiga urg‘u berilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda o‘quvchilar fikrlashini rivojlantirish, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari asosida takomillashgan metodik tizimni yaratishga oid ilmiy jihatdan asoslangan takliflar, unga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini hosil qilish, muloqot va o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishga ustuvor ahamiyat qaratilgan.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar rivojlangan demokratik davlat barpo etish talablariga mos ravishda o‘quvchi-yoshlarning ta‘lim-tarbiyasi sifatini oshirish, o‘quv jarayoniga ta‘limning zamonaviy shakllari va usullarini joriy etish vazifasini qo‘yadi. Mazkur vazifani amalga oshirish shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim strategiyasi talablari asosida o‘quvchilarda fikrlashni barvaqt rivojlantirish ehtiyojini keltirib chiqarmoqda. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da “umumiy o‘rta ta‘lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish” vazifasi belgilandi. Demak, o‘quvchilar mantiqiy fikrlashini tarkib toptirish va rivojlantirishning metodik tizimini ishlab chiqish alohida zarurat kasb etmoqda.

Matematika bevosita amaliy tadbirlardan tashqari yosh avlodni har tomonlama rivojlangan yetuk kishilar qilib tarbiyalashda uning alohida o‘ringa egaligini ta’kidlash zarur. Tahliliy mulohaza, mantihiy mushohada, fazoviy tasavvur inson faoliyatining barcha sohasi uchun juda zarur qobiliyatki, bular matematikani o‘rganish jarayonida shakllanib, chuqurlashib boradi.

Boshlang‘ich sinf “Matematika” darsliklarida ham doiraviy diagramma [3] va ustunli diagrammalar [4] orqali masalalarni yechishga o‘rgatilgan. Berilgan diagrammalarda masala shartiga mos ustunlarni joylanishini, ularning farqini, o‘zaro taqqoslashni o‘rganishadi. 3-sinf matematika darsligida doiraviy diagrammalar orqali kasrlar tushuntirilgan va 3 ta masala, 4-sinfda ham «Ma’lumotlarni tasvirlash usullari» mavzusida 6 ta masalada ma’lumotlarni topish uchun ustunli diagramma bilan tanishtirilgan. Lekin diagramma orqali yechish va uni mustahkamlash uchun masalalar berilmagan. Shuning uchun bu usulda masala yechishni o‘quvchilar deyarli bilishmaydi.

Diagramma yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib, chizma, rasm, shakl degan ma’noni bildiradi. Diagramma usuli masala shartida berilgan miqdorlar o‘rtasidagi bog‘lanishni grafik tarzda ifodalash usulidir. Bu usulda masala yechimi grafik orqali yaqqol namoyon bo‘ladi. Diagrammalar turli ko‘rinishda tasvirlanishi mumkin: doiraviy, ustunli, chiziqli va h.k.z.

6-sinflar uchun “Matematika” darsligida diagramma [1, 200-202 b] tushunchasi kengroq yoritilgan. Masalalar yechimini diagrammada tasvirlash, jadvalda berilganlarni diagrammada ko‘rsatish, turli kattaliklarni o‘lchash natijasida hosil qilingan sonlar, olingan ma’lumotlar, ulardan tuzilgan jadvalni yaqqol tasavvur qilish, ulardan amaliyot uchun xulosalar chiqarishda foydalanadigan qimmatli bilimlarni olishadi.

Diagramma usulida masala yechishning afzalliklari:

- Maxsus bilim va ko‘nikma talab qilmaydi;
- Masala shartiga mos rasm va belgilar kiritish mumkin;

- Murakkab bo‘lgan matematik amallar bajarilmaydi;
- Berilganlarni va olingan ma’lumotlar taqqoslash mumkin;
- Diagramma orqali xulosalar chiqarish mumkin.

Ustunli diagrammalar, asosan, olingan statistik ma’lumotlarni tahlil qilish yoki ularning berilgan vaqt oralig‘idagi o‘zgarishlarini o‘zaro taqqoslash maqsadida ishlatiladi. Yuqori sinflarda diagrammalar bilan ishlashda muammolar kelib chiqmasligi uchun boshlang‘ich sirflarga mos masalalar yordamida o‘quvchilarni diagrammalar bilan ishlashga o‘rgatish maqsadga muvofiq. Bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida kichik yoshdagi o‘quvchilar turli xil taqdim etilgan ma’lumotlarni tushunishni o‘rganadilar va buning natijasida ularda ma’lumotlar bilan ishlash ko‘nikmalari hosil bo‘ladi.

Diagrammalar bilan ishlashda o‘quvchilarda quyidagicha kamchiliklar kuzatiladi:

- Diagrammadagi ma’lumotlarni o‘qiy olishmaydi;
- To‘g‘ri mulohaza yurita olmaslik;
- Masala shartiga ko‘ra diagrammada ustunlarni yoki qismlarni qanday tanlashni bilishmaydi;
- Berilgan ma’lumotlarni taqqoslay olishmaydi.

Boshlang‘ich sinflarda masala yechish usullarining o‘rgatilishi jarayonida o‘quvchilar uchun diagrammadan foydalanishdagi afzalliklar va ular yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarning aniqlanishi o‘qituvchi masalani yechishga o‘rgatish uchun yondashuvni qay tarzda amalga oshirishga imkoniyat yaratdi. Masala yechishda diagramma usullarning o‘zlashtirilishi natijasida o‘quvchilarda masala yechishda eng qulay va qisqa natijaga erishish uchun tanlash imkoniyati paydo bo‘ldi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mirzaahmedov M.A., Rahimqoriyev A.A., Ismailov Sh.N., To‘xtaxodjayeva M.A. Matematika: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
2. A‘zamov A.A., B.K.Haydarov B.K. Matematika sayyorasi. - Toshkent. O‘qituvchi,1993.
3. Bikbayeva N.U. Matematika: 3-sinfi uchun darslik. -T:O‘qituvchi, 2020. -204 b.
4. Bikbaeva N.U. Matematika: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 5-nashri. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 208 b.
5. Karimova K.R. Methods of forming mathematical thinking in elementary school students using logical problems. Central Asian Journal of Education (CAJE). –Toshkent, 2021. Volume 6- ISSUE 1, Available at: <https://uzjournals.edu.uz/cjedu/vol6/iss1/26>.